

CARACTERIZAÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR COMERCIAL DE LED PARA USO EM VLC

Maria Luiza Jaszczerski^{1*}, Juan Camilo Castellanos Rodriguez ²

¹Curso de Engenharia Elétrica, UTFPR - Campus Curitiba, Brasil

²Professor, UTFPR - Campus Curitiba, Brasil.

*email: mariaj@alunos.utfpr.edu.br

Área Temática: SICITE - 21. Engenharia Elétrica

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 09; 12

Palavras-chave: Visible Light Communication (VLC), Lâmpadas tubulares LED, Caracterização.

RESUMO

O Visible Light Communication (VLC) é uma tecnologia que consiste em transmitir dados através do espectro visível da luz, porém de forma imperceptível à visão humana e de forma que não exista nenhuma interferência na iluminação do ambiente [1]. A partir disso, surge a aplicação do VLC nos LEDs, que podem simultaneamente iluminar e transmitir dados. No entanto, durante a revisão bibliográfica, não foram encontrados estudos sobre o uso do VLC em lâmpadas tubulares comerciais de LED, sendo um dos principais motivos o fato delas possuírem uma limitação na largura de banda. Além disso, observou-se a ausência dos dados completos de caracterização da lâmpada fornecidos pelos fabricantes, incluindo parâmetros essenciais para modulação em VLC. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar a lâmpada *Philips Tubular T8 CorePro* e desenvolver um setup experimental adequado para a realização dos testes. A montagem do setup em bancada permitiu a execução de testes como: curva I-V, resposta em frequência para identificar a largura de banda, perfil de iluminação em função do ângulo e perfil de iluminação em função da distância, visando medir a luminosidade conforme variação da corrente e distância. Como resultado, obteve-se um conjunto importante de dados que contribuem para o modelamento do sistema de comunicações VLC em ambientes com lâmpadas LED tubulares e possibilita a otimização do sistema de comunicação e iluminação.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) pelo apoio e contribuições que viabilizaram a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

[1] L. E. M. Matheus, A. B. Vieira, L. F. M. Vieira, M. A. M. Vieira and O. Gnawali, "Visible Light Communication: Concepts, Applications and Challenges," in *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, no. 4, pp. 3204-3237, Fourthquarter 2019, doi: 10.1109/COMST.2019.2913348.
